

SCRIPTA MUSEI GEOLOGICI SEMINARII BARCINONENSIS

Series Malacologica- Numerus I- Barcelona 04-10-2013
Diputació, 231 – 08007 Barcelona - SPAIN

Formely: Trabajos del Museo Geológico del Seminario de Barcelona

SUMARIO

Sobre la presencia de *Azeca godalli* (Férussac, 1821)
(*Gastropoda, Pulmonata, Cochlicopidae*) en la vertiente sur de
los Pirineos Catalanes
A.López & V. Bros 3-7

Sobre *Xerocrassa ferreri* (Aguilar-Amat in Jaeckel, 1952)
M. Forés 8-11

Pistas de desplazamiento del Gasterópodo actual *Cerithium*
vulgatum.
J. M^a Asensi 12-18

Foto portada: *Azeca goodalli* ejemplar de los bosques d'Isil
(Pallars Sobirà, Lleida). (Foto Màrius Asensi Jordà)

Sobre la presencia de *Azeca godalli* (Férussac, 1821) (*Gastropoda, Pulmonata, Cochlicopidae*) en la vertiente sur de los Pirineos Catalanes

Agustí LÓPEZ¹ & Vicenç BROS²

¹Parc Natural de l'Alt Pirineu, Generalitat de Catalunya y Museu de Geologia del Seminari de Barcelona
E-mail. agusti.lopezpla@gmail.com

²Oficina Tècnica de Parcs Naturals, Diputació de Barcelona y Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona
E-mail. broscv@diba.cat

Azeca godalli (Férussac, 1821) es un caracol terrestre pulmonado de la familia *Cochlicopidae*. La concha se caracteriza por tener un tamaño de unos 5-8 x 2,4-3 mm., con vueltas muy planas, de coloraciones rojizas, marrón amarillentas o blanquecinas. Tiene forma ovoide que incluye la apertura, la cual dispone de dientes que son muy característicos y que la diferencian de otras especies. Vive en bosques, generalmente caducifolios, en lugares húmedos con musgo y hojarasca, habitualmente en suelos calcáreos. Se distribuye por el norte de la Península Ibérica, Francia, excepto las partes más mediterráneas y alpinas, el centro de Alemania y en Gran Bretaña, excepto Escocia. (Welter-Schultes 2012).

En la Península Ibérica únicamente la encontramos distribuida en el Norte, en la zona Cantábrica y en los Pirineos más occidentales. En la provincia de Lugo (Castillejo Murillo 1981; Rolán & Otero-Schmitt 1996), Asturias, País Vasco (Ortiz de Zarate López & Ortiz de Zarate Rocandio 1950; Gittenberger 1983) y Navarra (Larraz 1981).

En Huesca, aparte de la cita de Selva de Oza en Hecho (Faci 1990), en la parte más occidental de la provincia también hay una localización histórica en las proximidades de Cataluña, en el camino de Benasque a la Maladeta (Bourguignat 1858). De esta cita posteriormente se ha hecho alusión en Hidalgo (1875), Fagot (1891) y Bofill *et al.* (1918), pero no tenemos noticia de que se haya encontrado posteriormente en este sector de los Pirineos.

En Cataluña Maluquer & Nicolau (1904) citan esta especie como rara en los márgenes del río Llobregat bajo piedras y en el césped, en los troncos de los árboles en la Pobla de Lillet i en Castellar de n'Hug (comarca del Berguedà en la provincia de Barcelona). Pero autores más recientes ignoran esta localización en trabajos de malacología continental catalana (Bofill & Haas 1920; Haas 1929; Bech 1990). El Berguedà es una comarca bastante estudiada en cuanto a su malacofauna terrestre, y esta especie no ha sido hallada (e.g. Bofill 1924; Serrano & Garcia-Petit 2000).

Así pues, en la comunidad autónoma catalana, únicamente se ha recopilado información corroborada sobre la presencia de *Azeca godalli* en la vertiente norte de los Pirineos, en el Valle de Arán (Bech 1986; Vilella 1995) donde se encuentran colonias generalmente pequeñas.

Los Pirineos leridanos en su vertiente sur han sido objeto de varios estudios monográficos y sectoriales que hacen referencia a los moluscos terrestres y de agua dulce. Destacamos, a modo de ejemplo, los trabajos que se han llevado a cabo recientemente en sectores cercanos del Parque Natural de l'Alt Pirineu y en el Parque Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Cadevall *et al.* 2008; Nebot *et al.* 2010 y Bros *et al.* 2010). Pero esta interesante especie malacológica no ha sido localizada en los trabajos de campo realizados. En la presente nota aportamos datos recientes de esta especie en una comarca catalana de la vertiente sur de los Pirineos, en la cuenca del Noguera Pallaresa:

- En los bosques d'Alós d'Isil en el término municipal de l'Alt Àneu, en la comarca del Pallars Sobirà, provincia de Lleida. Se han recolectado 2 conchas (Figura 1). Los dos individuos fueron encontrados bajo troncos en descomposición, en el interior de abetales mixtos con *Corylus avellana*.
- Plà del Fonet, Alós d'Isil en el término municipal d'Alt Àneu, en la comarca del Pallars Sobirà, provincia de Lleida. (Colección del Museu de Ciències Naturals. N° de registro MZB 2004-1491, A. Orozco *leg.*)

El valle d'Isil está ubicado en el sector norte de las Valls d'Àneu, en la cabecera de la cuenca del Noguera Pallaresa. Ciertos espacios forestales de este territorio se sitúan sobre suelos desarrollados en calizas del Devónico y su pluviometría media se estima entre 900 y 1000 mm. Las cotas más altas del valle están incluidas en el Parque Natural de l'Alt Pirineu. El valle, pese a pertenecer geográficamente a la cuenca del Ebro, en la vertiente sur del Pirineo, presenta unas marcadas características biogeográficas, como lo demuestra la existencia de la especie biológica que se cita en este trabajo. Se evidencian, pues, rasgos comunes con el vecino territorio de la Val d'Aran de claras influencias atlánticas.

Figura 1. *Azeca goodalli* ejemplar de los bosques d'Isil (Pallars Sobirà, Lleida)

Agradecimientos

A Francesc Uribe responsable de la colección de invertebrados no artrópodos del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. A Ramón Manuel Álvarez Halcón por sus comentarios bibliográficos y a Marius Asensi Jordà por la fotografía.

Bibliografia

Bech, M. 1986. Nuevas aportaciones al conocimiento de la Malacofauna Ibérica. *Iberus*, 6 (2): 289-291.

Bech, M. 1990. Fauna malacològica de Catalunya. Mol·luscs terrestres d'aigua dolça. *Treballs de l'Institució Catalana d'Història Natural*, 12: 1-229.

Bofill, A., Haas, F. & Aguilar-Amat, J. B. 1918. Fauna malacològica del Pirineu Català, I. Estudi sobre la fauna malacològica de la Vall de l'Essera. *Treballs de l'Institució Catalana d'Història Natural*, 4: 9-110.

Bofill, A. & Haas, F., 1920. Estudi sobre la malacologia de les Valls Pirenaiques: Conca del Llobregat. *Treballs del Museu de Ciències Naturals de Barcelona*, 3(13): 380-830.

Bofill, A. 1924. Moluscos de la comarca de Berga (Prov. de Barcelona) recollits en setembre de 1920. *Bulletí de la Institució Catalana d'Història Natural*, 5: 102-103.

Bourguignat J. R. 1858. Aménités malacologiques. LXVIII. Notice monographique sur le genre Azeca. *Revue et magasin de Zoologie*, 2^a sér., 10: 527-545.

Bros, V., Cadevall, J., Nebot, J., Orozco, A. & Uribe, F. 2010. El grau de maduresa del bosc d'alta muntanya i la fauna malacològica associada. pp. 113-121. In: *La Investigació al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, III Jornades Sobre Recerca* (2009). Generalitat de Catalunya, Espot.

Cadevall, J., Bros, V., Hernández, E., Nebot, J., Orozco, A. & Uribe, F. 2008. Fauna malacològica de les Planes de Son i la Mata de València (*Alt Àneu, Pallars Sobirà, Pirineu Català*): revisió bibliogràfica i noves dades. *Arxius de Miscel·lània Zoològica*, vol. 6: 157-231.

Castillejo Murillo, D. J. 1981. Los moluscos terrestres de Galicia (Subclase *Pulmonata*). Tesis doctoral. Universidad de Santiago de Compostela.

Faci, G. 1990. Contribución al conocimiento de diversos moluscos terrestres y su distribución en la Comunidad Autónoma Aragonesa. Tesis Doctoral. Universidad de Zaragoza.

Fagot, p. 1891. Histoire malacologique des Pyrénées françaises et espagnoles (part.). *Bull. Soc. Ramond*, 26: 215-233.

Haas, F. 1929. Fauna malacològica terrestre y de agua dulce de Catalana. *Treballs del Museu de Ciències Naturals de Barcelona*, 13: 1-491.

Hidalgo, J. G. 1875. Catálogo iconográfico y descriptivo de los moluscos terrestres de España, Portugal y las Baleares, 1: 1-224. Madrid.

Larraz, M., Bech, M. & Campoy, A. 1981. Estudio de algunas especies de Moluscos del Macizo de Quinto Real (Navarra). *Munibe*, 33(1-2): 79-85.

Maluquer y Nicolau, J. 1904. Excursión malacológica a Ripoll, Poble de Lillet y Castellar d'en Huch (alta Cataluña). *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 4: 123-125.

Nebot J., Orozco A., Uribe F., Bros V. & Cadevall j. 2010. Distribució i composició de la comunitat de mol·luscs de l'àrea compresa per les planes de Son i la mata de València (*Alt Àneu, Pallars Sobirà, Pirineus Catalans*). *Els sistemes naturals de les planes de Son i la mata de València. Treballs de la Institució Catalana d'Història Natural*, 16: 379-401.

Gittenberger, E. 1983. On Iberian Cochlicopidae and the genus *Cryptazeca* (Gastropoda, Pulmonata). *Zoologische Mededelingen*, 57(23): 301-319.

Ortiz de Zarate López, A. & Ortiz de Zarate Rocandio, A. 1950. Contribución al conocimiento de la distribución de los moluscos terrestres en las provincias Vascongadas y norte de Navarra. *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 47: 397-432.

Rolán, E. & Otero-Schmitt, J. 1996. Guía dos moluscos de Galicia. *Editorial Galaxia*. Vigo.

Serrano, G. & Garcia-Petit, J. 2000. La fauna malacològica del Parc Natural del Cadí-Moixeró. *Bioma*, 2: 20-23.

Vilella, M. 1995. Contribución al conocimiento de la malacofauna de Era Val d'Aran. Pirineos Catalanes. *Butlletí del Centre d'Estudis de la Natura del Barcelonès-Nord*, 3: 169-203

Welter-Schultes, F. 2012. European non-marine molluscs, a guide for species identification. *Planet Poster Editions*, Göttingen.